

SÁHARA PONICS

Un proyecto colaborativo

TABLA DE MATERIALES

	1x Manguito roscado pvc 25mm - 3/4" Hembra	2x Codo PVC 25mm	4x Tubo PVC 25mm doble rosca largo 10cm.	2x Manguito PVC 110mm encolar			
Depósito IBC 1000 litros	1x Tapón registro para PVC evacuación 110mm	1x Tapón ciego para PVC evacuación 110mm	1m Tubo PVC de evacuación 110mm	8x Tornillos autotaladrantes largo 3,2 x 45 mm			
1,25m Tubo polietileno 25mm	1,25m Tubo de aire 6mm y 0,1m 8mm	0,20m Tubo pvc 25 mm con un extremo roscado	1x Válvula pvc fitting 25mm, para tubo de polietileno	1x Codo 90 grados, polietileno de riego 25mm	1x Adaptador manguera a rosca 3/4"	1x Bomba de agua 15W	1x Bomba de aire 20W
1x Difusor de aire	1x Valvula anti retorno	1x Clavija	1x Enchufe 3 tomas	Cable eléctrico 3G 1,5mm (longitud variable)	Protector de cable (opcional)	1x Caja eléctrica o bidón de plástico de 5L	10x Grapa metálica para tubo 16mm
4x Perfil acero galvanizado 5x5cm de 2mm de grosor o 8x perfiles soldados de 1mm de grosor	1x Junta plana 40x50mm	400L Piedras ligera inertes 20/40mm	1x Pasamuro para tubo de 25mm	8x Escuadra metálica 4x4 cm	40x Tornillos autotaladrantes largo 3,2 x 19 mm	Tubo de aire 8mm	Adaptador polietileno 25 a rosca 3/4 hembra
25x Plantel a escoger	18x alevines de tilapia 5-10cm	2Kg Alimento para tilapias					

TABLA DE HERRAMIENTAS

	Cinta métrica		
	Alicata universal		
	Cutter		
	Copa de corte 25mm		
	Bridas pequeñas		
	Guantes protectores para trabajo		
	Pistola silicona con tubo		
	Sierra		
	Cinta teflón		
	Cubo 20 litros		
	Red de pesca		

PARTE 1: FABRICACIÓN

1

Prepara y limpia el contenedor IBC

2

Desatornilla las barras superiores y separa el contenedor de plástico IBC de la estructura metálica. Posteriormente desatornilla la estructura metálica de la base

3

Separa la pieza metálica de la base. Realiza el corte en la zona marcada

4

Pule los extremos cortados y gira la pieza hacia el suelo

5

Corta la zona marcada y pule los extremos

6

Perfora y atornilla los pies de la estructura metálica a la base con tornillos autotaladrantes

B1

7 PIEZA FINAL

Corta el depósito en 3 partes con las siguientes medidas:

- Parte superior (media-bed) 28cm B4
- Parte media variable (parte desechable)
- Parte inferior (tanque) 60cm B3

***Resumen piezas prefabricadas en la parte 1 de Fabricación. Utilizadas en la parte 2 de montaje:**

- B1/ Estructura metálica IBC BIG
- B2/ Estructura metálica IBC SMALL
- B3/ Depósito tanque big
- B4/ Depósito media-bed small
- B5/ Pieza conjunto de tubos
- B6/ Campana sifón
- B7/ Base campana sifón
- B8/ Placa metálica
- B9/ Barras metálicas IBC
- B10/ Tornillos barras IBC

Nota: Juntar piezas con teflón

Perfora el centro de la pieza base del sifón

Nota: Medida A7 variable para hacer los 28cm (PASO 5).

Encaja la pieza base agujereada al sifón

Realiza 3 cortes de 3,4mm de grosor alrededor de la pieza base dejando un espacio de unos 5mm entre ellos

PARTE 2: MONTAJE

15

Introduce el tanque en la estructura metálica B1
Introduce el media-bed en la estructura metálica B2

16

Coloca las barras metálicas de forma paralela dejando entre ellas la misma distancia y un espacio suficiente para el tapón del media-bed

B1 + B3

B4 + B2

17

Atornilla las barras (A25) a la estructura metálica superior (B2) e inferior (B1) usando los tornillos (A30), las grapas (A24) y las escuadras metálicas (A29)

18

Perforar el media-bed de manera que el agujero quede en una superficie plana entre dos barras metálicas, y lo más centrado posible.

19

Desenrosca el pasamuro (A28) y colócalo tal y como se ve en la imagen. Posteriormente enrosca los tubos A11 y B5 con teflón.

20

Introduce la pieza B6 y júntala con la pieza B7 haciendo coincidir las ranuras. Nota: no utilizar pegamento

21

Sella con silicona el pasamuro (A28) al media-bed.

Atornilla la placa metálica (B8) con los tornillos (A30) a las barras de la estructura.

Atornilla la caja (A23) a la placa metálica (B8) con los tornillos (A30).

Introduce el enchufe múltiple (A20) en la caja.

Fija con los tornillos (A30) la bomba de aire (A16) en el panel metálico, encima del enchufe.

Una vez conectados los dispositivos eléctricos procede a cerrar la caja.

27

Une las piezas en el orden indicado a la bomba de aire y fija cada una de las uniones con una brida.

Una vez unida la tubería a la bomba de aire, coloca la extremidad del difusor en el depósito grande.

28

Conecta la pieza A14 a la bomba con ayuda de un trozo de manguera fijado con bridas.

Junta las piezas e introduce la tubería con la bomba dentro del tanque.

29

Fija la tubería de la bomba de agua a la estructura del media-bed utilizando grapas metálicas (A24).

Nota: Limpiar el media-bed antes de llenarlo.

30

Llena el media-bed con las piedras (A27).

PARTE 3: PUESTA EN MARCHA

31

Con los dispositivos eléctricos apagados, rellena el tanque 45 cm.

32

Enciende la bomba de agua y ajusta la llave hasta que el agua llene una botella de 1L en unos 13seg.

*Una vez realizado este paso comprueba que el sifón funciona correctamente: La mesa de cultivo debe vaciarse completamente cada 5-20 minutos de manera intermitente. Si el agua cae continuamente de la mesa de cultivo al tanque, ajusta el caudal de la bomba con ayuda de la llave.

33

Después de 3 ciclos de sifón regar abundantemente el media-bed para eliminar el polvo de las piedras

34

Con el cifón en funcionamiento, pasadas 48h, apaga la bomba de agua.

35

Usando la llave del tanque, vacía todo el volumen de agua y limpia de nuevo el tanque.

36

Vuelve a llenar el tanque, esta vez dejando vacíos unos 10cm. Enciende la bomba y el aireador. Tu sistema ya está funcionando!

37

Antes de introducir peces y plantas al sistema, deberás introducir solamente alimento de peces para entrenar el filtro biológico. Introduce 3 tapones de comida de peces en el tanque y procede al ciclado del sistema. Sigue la “tabla del ciclado” anexada.

*No introducir los peces aún

38

Pasados 40 días, introduce los peces en un cubo con solo 25% de su agua de origen.

Llena en intervalos el cubo de los peces con el agua del sistema en un tiempo mínimo de 1h.
Luego utiliza una red de pesca para pasar los peces al depósito del sistema.

39

Planta plantel en el media-bed y espera a que crezcan tus vegetales acuapónicos.

CADA DÍA

- Lavarse las manos y alimentar a los peces
- Verificar el buen funcionamiento del sistema (Ver sección Checks diarios) y corregir si necesario
- Verificar presencia de plagas
- En caso de encontrar un pez muerto, retirarlo inmediatamente
- Retirar alimento no comido después de 15 minutos

CADA SEMANA

- Cosechar o podar plantas maduras
- Plantar nuevas plantas en espacios libres
- Quitar hojas muertas
- Rellenar el tanque con agua hasta 15cm del borde

CADA MES

- Limpiar el filtro de la bomba de aire
- Limpiar la bomba de agua
- Limpiar suciedad en el fondo del tanque
- Ajustar la cantidad de alimento diario al tamaño de los peces

CADA AÑO

- Cosechar y reemplazar a los peces

DAILY CHECKS: Si has respondido no a una de las preguntas, prueba las soluciones propuestas en el mismo orden.

<p>Flujo de agua: ¿Sale agua por el tubo superior?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisa la conexión eléctrica -Golpea la bomba contra el lateral del depósito -Limpia la bomba -Repara / reemplaza la bomba
<p>Sifón: El Media Bed (jardinera) se llena y se vacía completamente varias veces por hora? La salida de agua del Media Bed circula de manera intermitente?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rellena el tanque si el nivel está bajo -Ajusta el caudal con ayuda de la válvula -Limpia la bomba
<p>Nivel de agua: El agua en el deposito tiene más de 25cm de profundidad?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rellena el tanque hasta 15cm del borde superior
<p>Aeración: Se ven burbujas de aire pequeñas en el tanque?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisa la conexión eléctrica -Revisa que el tubo de aire no está interrumpido y que tiene puesto el difusor -Repara / reemplaza la bomba de aire
<p>Plantas: Tienen un aspecto verde y sano? Están libres de plagas?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identifica los síntomas con ayuda de Internet -Aplica el tratamiento recomendado (no utilices productos tóxicos para peces) -Retira las plantas afectadas -Consulta con un experto
<p>Peces: Tienen un comportamiento normal? Están activos? Comen normalmente?</p>		<p>✘</p> <ul style="list-style-type: none"> -Retira peces muertos -Reduce la alimentación -Revisa que el sifón funciona correctamente -Revisa que la aeración funciona correctamente -Consulta con un experto

ANNEXO : TABLA DE CICLADO

Día	Fecha	Tapones comida
1		3
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		4.5
12		
13		
14		
15		
16		6
17		
18		
19		
20		
21		6
22		
23		
24		
25		7.5
26		
27		
28		
29		7.5
30		
31		
32		
33		9
34		
35		
36		9
37		
38		9
39		
40		

"Tapones comida" indica cuántos tapones de alimento se deben introducir en el sistema el día correspondiente.